

SO‘Z YASOVCHI QO‘SHIMCHALARNING TARIXIY TARAQQIYOTI

R.T.Rustamov

Samarqand davlat chet tillar instituti

S.Usmonova

Samarqand davlat chet tillar instituti
Kompyuter lingvistikasi yo‘nalishi talabasi

10.5281/zenodo.20026516

Annotation. O‘zbek tilida so‘z yasovchi qo‘shimchalarning tarixiy taraqqiyoti qadimgi turkiy til bosqichidan boshlanib, asosan affiksatsiya yo‘li bilan kechgan. Ushbu maqolada qadimiy faol affikslarning tarixiy shakllanishi, ularning ma‘no ko‘chishi hamda fonetik o‘zgarishlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy va tavsifiy metodlardan foydalanildi. Natijada mazkur affikslar hozirgi o‘zbek tilida yangi so‘z turkumlari va sinonimik shakllarni hosil qiluvchi boy tizimni tashkil etishi aniqlanadi.

Annotation: In the Uzbek language, derivational affixes have a historical development beginning from the Old Turkic period, mainly through affixation. This article analyzes the historical formation of ancient active affixes, their semantic shifts, and phonetic changes. The study employs historical-comparative and descriptive methods. As a result, these affixes are found to form a rich system in modern Uzbek, producing new word categories and synonymous forms.

Аннотация: В узбекском языке словообразовательные аффиксы имеют историческое развитие, начинающееся с периода древнетюркского языка, главным образом через аффиксацию. В статье анализируются историческое формирование древних активных аффиксов, их семантические сдвиги и фонетические изменения. В исследовании использованы историко-сравнительный и описательный методы. В результате установлено, что эти аффиксы образуют богатую систему в современном узбекском языке, создавая новые классы слов и синонимические формы.

Kalit so‘zlar: So‘z yasovchi qo‘shimchalar, Morfemika, Qadimgi

turkiy til yodgorliklari, Affiksatsiya, Leksik va grammatik tuzilma, Fonetik va semantik o'zgarish

Keywords: Derivational affixes, Morphemics, Old Turkic inscriptions, Affixation, Lexical and grammatical structure, Phonetic and semantic changes

Ключевые слова: Словообразовательные аффиксы, Морфемика, Древнетюркские памятники, Аффиксация, Лексическая и грамматическая структура, Фонетические и семантические изменения

Asosga birikib yangi leksik ma'no hosil qiluvchi qo'shimchalar tilshunoslikda so'z yasovchi qo'shimchalar deb ataladi. Ularning shakl yasovchi qo'shimchalardan asosiy farqi shundaki, ular so'zning lug'aviy ma'nosini o'zgartirib, yangi so'z hosil qiladi, shakl yasovchilar esa faqat grammatik shaklni ifodalaydi. So'z yasovchi qo'shimchalar morfemika tizimida muhim o'rin tutadi va o'zak morfemalar bilan birikib yangi leksik ma'no beradi, shu bilan tilning lug'aviy boyligini kengaytirishga xizmat qiladi¹.

Qadimgi turkiy til yodgorliklari turkiy xalqlarning boy tarixi, yuksak madaniyati va til merosini aks ettiruvchi asosiy manba hisoblanadi. Xususan, O'rxun-Enasoy yozma yodgorliklari - Kultegin, Bilge xoqon va To'nyuquq bitiklari qadimgi turkiy yozma an'alarini, adabiy, og'zaki va dialektal til xususiyatlarini namoyon qiladi².

O'zbek tilida so'z yasovchi qo'shimchalarning tarixiy taraqqiyoti qadimgi turkiy davrdan hozirgi kungacha davom etib kelayotgan murakkab va uzluksiz jarayondir. Qadimgi turkiy yodgorliklarda -ç1, -l1g, -s1z, -t1, -t1g, -ç kabi qo'shimchalar faol ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan ayrimlari ishlatilmay qolgan bo'lsa, boshqalari fonetik va semantik jihatdan o'zgarib, hozirgi o'zbek tilida -chi, -dosh, -zor, -li, -siz kabi shakllar keng qo'llanib, tilning lug'aviy boyligini oshirmoqda.

Asosga birikib yangi leksik ma'no hosil qiluvchi qo'shimchalar tilshunoslikda so'z yasovchi qo'shimchalar deb yuritiladi. Ularning shakl yasovchi qo'shimchalardan farqi shundaki, ular so'zning lug'aviy ma'nosini o'zgartirib, yangi so'z hosil qiladi, shakl yasovchilar esa faqat grammatik

¹ Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Университет, 2006.

² Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1982.

shaklni ifodalaydi. Soʻz yasovchi qoʻshimchalar morfemika tizimida muhim oʻrin tutadi va oʻzak morfemalar bilan birikib yangi leksik maʼno beradi. Shu bilan birga, ular tilning lugʻaviy boyligini kengaytirishga xizmat qiladi. Morfemika esa soʻzlarning maʼnoli qismlari va ularning oʻzaro bogʻliqligini oʻrganadi, soʻz yasovchi qoʻshimchalar esa soʻz yasalishi jarayonini boshqaradi. Natijada, ular tilning leksik va grammatik tuzilishini boyitadi³.

Qadimgi turkiy til yodgorliklari turkiy xalqlarning boy tarixi, yuksak madaniyati va til merosini aks ettiruvchi muhim manbalar hisoblanadi. Ular orasida eng mashhurlari Oʻrxun-Enasoy yozma yodgorliklari boʻlib, Kultegin, Bilge xoqon va Toʻnyuquq bitiklarini oʻz ichiga oladi. Bu yodgorliklar nafaqat qadimgi turkiylarning yozma anʼanalari, balki adabiy, ogʻzaki va dialektal til xususiyatlarini ham ifodalaydi. Ularning tili va yozuvi turkiy elatlarning davlatchilik va madaniy tarixini oʻrganishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, qadimgi turkiy yodgorliklar tilshunoslik va tarixshunoslik tadqiqotlarida katta ahamiyatga ega.

Oʻzbek tilida soʻz yasovchi qoʻshimchalarning tarixiy taraqqiyoti qadimgi turkiy tildan hozirgi kungacha davom etib kelayotgan murakkab va uzluksiz jarayondir. Qadimgi turkiy davrda, xususan, Oʻrxun-Enasoy yozma yodgorliklari tilida koʻplab affikslar faol qoʻllanilgan. Bu bosqichda -çi, -lig, -siz, -ti, -tig, -ç kabi qoʻshimchalar asosan ot va sifat yasash vazifasini bajargan. Vaqt oʻtishi bilan ayrim affikslar isteʼmoldan chiqqan boʻlsa, boshqalari oʻz funksiyasini saqlab qolgan holda fonetik va semantik jihatdan oʻzgarishga uchragan. Koʻpgina qadimiy qoʻshimchalar maʼnoviy xususiyatlarini saqlagan, biroq talaffuz va shakl jihatidan soddalashgan. Hozirgi oʻzbek tilida -chi, -dosh, -zor, -li, -siz kabi soʻz yasovchi qoʻshimchalar keng qoʻllanilib, tilning lugʻaviy boyligini oshirishga xizmat qilmoqda. Tarixiy taraqqiyot jarayonida ayrim qoʻshimchalarning shaklan oʻxshash boʻlib qolishi, yaʼni omonimiyasi ham kuzatiladi.

Bizningcha, soʻz yasovchi qoʻshimchalarning tarixiy taraqqiyoti nafaqat tilning ichki rivojlanish jarayonini, balki xalq tafakkuri va dunyoqarashining oʻzgarishini ham aks ettiradi. Har bir affiks maʼlum davrning ijtimoiy, madaniy va kommunikativ ehtiyojlari asosida shakllanib, keyingi bosqichlarda yangi maʼno va vazifalarni oʻzlashtirgan. Ayniqsa,

³ Маликов А. Ўзбек тили морфемикаси ва сўз ясалиши. – Тошкент: Фан, 1998, Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент: Фан, 1991.

ayrim qadimiy qo‘shimchalarning hozirgi o‘zbek tilida fonetik jihatdan soddalashgan holda saqlanib qolishi tilning uzviylik tamoyilini ko‘rsatadi. Shu jihatdan, so‘z yasovchi qo‘shimchalarni faqat grammatik birlik sifatida emas, balki tarixiy-madaniy hodisa sifatida ham baholash maqsadga muvofiqdir.

O‘zbek tilida so‘z yasovchi qo‘shimchalarning tarixiy taraqqiyoti qadimgi turkiy davrdan boshlab uzluksiz rivojlanib kelayotgan murakkab til hodisasi hisoblanadi. Qadimgi turkiy yodgorliklar tili affiksatsiya jarayonining faol va sermahsul bo‘lganini ko‘rsatadi. Tarixiy jarayon davomida ayrim qo‘shimchalar iste‘moldan chiqqan, boshqalari esa fonetik va semantik o‘zgarishlarga uchrab, hozirgi o‘zbek tilida yangi shakl va vazifalarda qo‘llanila boshlagan. Ko‘plab affikslar o‘z ma‘naviy asosini saqlagan holda, funksional jihatdan boyib borgan. Natijada, so‘z yasovchi qo‘shimchalar zamonaviy o‘zbek tilining lug‘aviy va grammatik tuzilishini shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ularning tarixiy rivojlanishini o‘rganish til taraqqiyoti qonuniyatlarini aniqlashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Университет, 2006.
2. Абдурахмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1982.
3. Маликов А. Ўзбек тили морфемикаси ва сўз ясалиши. – Тошкент: Фан, 1998.
4. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент: Фан, 1991.